

REKLAMA MATNLARINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING ILMIY ASOSLARI

Qahramon Rayimov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada reklama matnlarini lingvistik ekspertiza qilishning ilmiy asoslari aniqlangan. Reklama matnining lingvistik ekspertizasi - bu maxsus bilimga ega bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshiriladigan lingvistik tadqiqot. Ya'ni, ekspert tilshunos tomonidan reklama matnining xususiyatlarini aniqlash, reklama matnining niqoblanishini o'rnatish, reklama matnining semantik mazmunini aniqlash mumkin.

Kalit so'zlar. Reklama matni, lingvistik ekspertiza, reklamada ishonchsiz bayonotlar belgilarini aniqlash, tijorat, ijtimoiy va siyosiy, reklama matnida adolatsiz taqqoslash.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Кахрамон Райимов.

Денов преподаватель Института предпринимательства и педагогики.

Аннотация. В статье определены научные основы лингвистической экспертизы рекламных текстов. Лингвистическая экспертиза рекламного текста - это лингвистическое исследование, проводимое лицом, обладающим специальными знаниями. То есть эксперт-лингвист может определить особенности рекламного текста, установить маскировку рекламного текста, определить смысловое содержание рекламного текста.

Ключевые слова. Рекламный текст, лингвистическая экспертиза, выявление признаков недостоверных утверждений в рекламе, несправедливых сравнений в коммерческом, социальном и политическом, рекламном тексте.

SCIENTIFIC BASIS FOR LINGUISTIC EXAMINATION OF ADVERTISING TEXTS

Khahramon Rayimov

Denov is a teacher at the Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

Annotation. The article identifies the scientific basis for the linguistic examination of advertising texts. Linguistic examination of the advertising text is a linguistic study carried out by a person with special knowledge. That is, it is possible to identify the features of the advertising text by an expert linguist, establish the masking of the advertising text, determine the semantic content of the advertising text.

Keywords. Advertising text, linguistic expertise, identification of signs of unreliable statements in advertising, commercial, social and political, unfair comparison in advertising text.

Reklama – bu har qanday shaklda cheksiz doiraga foydalaniladigan ma'lumotlar materiallarining e'tiborini reklama obyektiga qaratish.

Reklama matni maxsus bilimlarga qo'yilgan masalalarni, ya'ni sud, jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan hal qilish yo'li bilan muayyan ishda isbotlanishi lozim bo'lgan holatlarni aniqlash uchun lingvistik ekspertizadan o'tkaziladi. Sud lingvistik eksperti oldida reklama matni, uni shakllantirish, nashr qilish va u bilan bog'liq boshqa manipulyatsiyalar, tilshunoslik sohasida maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassis zarur. Reklama matnining lingvistik ekspertizasi sudda ham, suddan tashqarida ham amalga oshiriladi. Ekspertiza yo'nalishini tanlash vaziyatdan, tadqiqot maqsadlaridan kelib chiqadi. Ushbu tadqiqot obyekti to'g'ridan-to'g'ri reklama matni maxsus funktsional va kommunikativ yo'nalishdagi polikod (kreolizatsiyalangan) matn, ya'ni og'zaki va og'zaki bo'lmagandan iborat matndir. Ularning o'zaro ta'siri bilan kuchaytirish, tahrirlash, qarama-qarshilik usullaridan foydalanish mumkin.

- reklama matnini belgilash;

- reklama matnini niqoblash belgilarini aniqlash;
- reklamada ishonchsiz bayonotlar belgilarini aniqlash;
- reklama matnida adolatsiz taqqoslash belgilarini o‘rnatish.
- reklama matnining semantik mazmunini belgilash;
- matnda sodir etilgan zamonaviy o‘zbek tili normalarining buzilishini aniqlash.
- bahsli matnga xos bo‘lgan ifodaning leksik va grammatik shaklini o‘rnatish;
- munozarali matnga xos bo‘lgan ifodaning kompozitsion shaklini o‘rnatish.

Reklama matnini lingvistik ekspertizadan o‘tkazish doirasida ekspert mutaxassisga berilishi mumkin bo‘lgan savollar:

- Imtihonga topshirilgan matn reklama uchunmi? Ha bo‘lsa, bu qanday belgilar?
- Tadqiqot uchun taqdim etilgan matnda reklama matnini niqoblash fakti bormi? Ha bo‘lsa, bu qanday belgilar?
- O‘rganilayotgan reklama matnida noto‘g‘ri ma’lumotlar bormi? Ha bo‘lsa, bu nima?
- O‘rganilayotgan reklama matnida adolatsiz taqqoslash fakti bormi? Ha bo‘lsa, bu nima?
- Ekspertiza uchun taqdim etilgan reklama matnining semantik mazmuni qanday?
- Ushbu reklama matnida zamonaviy o‘zbek tilining me’yorlari buzilganmi?

Reklama matnining lingvistik ekspertizasini tayyorlash muddati 3 ish kunidan boshlab.

Reklama matnining lingvistik ekspertizasi bo'yicha ekspert-mutaxassisning xulosasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Reklama matnining lingvistik ekspertizasini tayyorlash muddati - 3 ish kunidan iborat.

Reklama matnining lingvistik ekspertizasi bo'yicha ekspert mutaxassisning xulosasiga quyidagilar kiradi:

kirish qismi (ekspertiza o'tkazilgan sana, vaqt va joy;

ekspertiza o'tkazish sababi, ekspertiza muassasasi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek ekspertning familiyasi, ismi va otasining ismi, uning ma'lumoti, mutaxassisligi, ish tajribasi, ilmiy darajasi va (yoki)) ilmiy unvoni, egallab turgan lavozimi; ekspert oldiga qo'yilgan savollar, tadqiqot ob'ektlari va ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar);

- tadqiqot qismi (tadqiqot uchun taqdim etilgan ob'ektlar va materiallarning xususiyatlari, xususiyatlari va xususiyatlari o'rganiladi, tadqiqotning turli vositalari, usullari va usullari qo'llaniladi);

- sintezlovchi qism (reklama matnini lingvistik ekspertizadan o'tkazish bo'yicha olingan oraliq xulosalarni sintez qilish va baholash);

- Xulosa (ekspertga berilgan savollarga javoblar);

- Tasviriy jadval.

Lingvistik ekspertizadan o'tkazishga buyurtma berish uchun imtihonning aniq narxi va shartlarini bilib olish lozim.

Har qanday amaliy muammolar bilan shug'ullanuvchi fanning asosiy vazifalaridan biri uning obyektlarini tizimlashtirish va tasniflash. Antropotsentrik tilshunoslikda bu masalalar diskursiv tuzilmalar bo'lib, ular orasida janrlar birinchi navbatda o'rganiladi¹. "Samarali nutqning o'zaro ta'sir namunalari"². Janr bo'yicha

¹ Баранов А. Г. Речевой жанр в системе дискурсивных структур // Медиалингвистика. 2015. № 2 (8). С. 47–56.

² Дускаева Л. Р. Типология речевых жанров журналистского дискурса // Медиалингвистика: сб. статей. Вып. 3. Речевые жанры в массмедиа. СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2014б. С. 21–24.

ishqalanish mumkin bo‘lganlardan faqat bittasi; bilish va muloqotning boshqa vositalari ham mavjud – “Matn faoliyatining xilma-xil reproduktiv shakllari”, L.R.Duskaeva ta’biri bilan aytganda, ularni o‘rganish media nutqiga va uning reklama kabi segmentiga nisbatan muhim ahamiyatga ega. O‘zbek tilshunosligida reklamaning ierarxik pozitsiyasi nimadan iboratligi muhokama qilinadi:

bu janrmi yoki nutqmi;

uning ommaviy axborot vositalari tipologiyasida qanday o‘rni bor;

reklama va jurnalistika o‘rtasida qanday bog‘liqlik bor;

uning turlari qanday bog‘liq: tijorat, ijtimoiy va siyosiy.

Reklama ijtimoiy kommunikatsiyalar yo‘nalishi sifatida ham vizual aloqa fanida, ham tilshunoslikda o‘rganilishi kerak. Media tadqiqotlarida u ommaviy axborot vositalari, adabiyot, san’at va boshqalar bilan bir qatorda barcha ijtimoiy jarayonlarga xizmat qiluvchi mega-institut sifatida namoyon bo‘ladi³. Ushbu hodisaning “tri-gipostazi” aniqlandi: tijorat, ijtimoiy va siyosiy reklama mavjudligi. Ushbu bo‘linishning asosi maqsadli vazifa hisoblanadi va aslida nutq faoliyati sohalari.

Ushbu axborot-kommunikatsiya makrofenomenida tijorat reklamasi tarixiy jihatdan asosiy hisoblanadi. G.G.Shchepilovanning so‘zlariga ko‘ra, u savdo hajmini oshirish va foyda olish yoki kompaniyaning bozordagi mavqeini barqarorlashtirish uchun reklama beruvchining tijorat ma’lumotlarini iste’molchilarga etkazishga qaratilgan. Undan reklamaning siyosiy va ijtimoiy kabi turlari “o‘sdi”; Bu butun dunyoda ijtimoiy hayotning turli jabhalari faoliyatiga marketing yondashuvi g‘alaba qozonganida sodir bo‘ldi. Marketingning mohiyati aforizmida ifodalangan: “Reklama – bu tovar va xizmatlar sifatini xaridorlarning ehtiyoj va talablari tiliga tarjima qilishga harakat qiladigan muloqot shaklidir”⁴. Yigirmanchi asrning oxiridan boshlab, iqtisodiyotning savdo va marketing sohasiga xizmat qiluvchi axborot oqimlari sinergik samarani ta’minlash uchun maxsus tizimda - integratsiyalashgan

³ Дзялошинский И. М. Медиалингвистика в системе трансформирующихся медиа // Гуманитарный вектор / Забайкал. гос. ун-т. 2014. № 4 (40). С. 74–83.

⁴ Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: Прогресс, 1989.

marketing kommunikatsiyalari tashkil etildi va tijorat reklamasi ularning eng muhim qismiga aylandi. Aloqa yo‘nalishi sifatida u reklama fani advertologiyasi tomonidan o‘rganiladi. Unda ijodkorlikka katta e‘tibor beriladi. Ya‘ni iste‘molchi auditoriyasiga rejalashtirilgan ta‘sirni taminlaydigan sohaga xos ijodiy texnologiyalar⁵dir. Reklama tadqiqotlarida nasihat uni tarqatish usuli maqsadli auditoriyaga qanday bog‘liqligi; shu asoslar bo‘yicha reklama mahsulotlarining batafsil tasnifi ishlab chiqiladi⁶. Reklamaning ijodiy jihatlari sanoat faniga asoslangan universitet maxsus kurslari formatida faol ishlab chiqilgan “Lingvistik reklama tadqiqotlari”⁷da o‘rganiladi. Reklama bir necha bor tavsiflangan va funksional-stilistik, ritorik, semiotik pozitsiyalardan farqlangan.

Mahalliy media lingvistikasida ommaviy axborot vositalari nutqining quyidagi tasnifi taklif qilingan: yangiliklar, tahlillar, xususiyatlar va reklama⁸. Reklama quyidagi mezonlarga ko‘ra farqlanadi:

- 1) reklama qilingan obyekt;
- 2) maqsadli auditoriya;
- 3) reklama vositalari; bu reklama matnlarini guruhlashning lingvomedial xususiyatlarini belgilash imkonini beradi⁹.

Bundan tashqari, reklama ommaviy axborot vositalari matnining muhim xususiyatlarini ko‘rsatadi: hajm (ko‘p o‘lchovlilik), takrorlanuvchanlik (bir necha marta takrorlash), yaratilishning kollektiv usuli.

Reklama, shuningdek, media nutqi ham o‘rganiladigan diskurs tadqiqotlarida o‘rganiladi. Bu yerda u, shunchaki, uning bir qismi sifatida emas, balki uning ichida mustaqil nutq sifatida namoyon bo‘ladi: “Munozara amalga oshirilayotgan media makonning janr va funksional xususiyatlariga qarab, uning quyidagi turlarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin: yangiliklar, reklama, reklama nutqlari; axborot, tahliliy,

⁵ Назайкин А. Н. Эффективный рекламный текст в СМИ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.

⁶ Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.

⁷ Ксензенко О. А. Рекламная терминология и метаязык рекламоведения: диалектика взаимодействия и тенденции развития // Современная коммуникативистика. 2013. № 1 (2). С. 58–62.

⁸ Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: учеб. пособие. М.: Флинта, 2008.

⁹ O‘sha joyda

jurnalistik nutqlar; mafkuraviy nutqlarni aniqlash, ifodalash va hokazo”¹⁰. “Yangi asrning gumanitar makonining diskursiv matritsasi”ni yaratgan yana bir muallif media nutqini “Boshqa nutqlarning xususiyatlarini o‘z ichiga olgan. Xuddi kaleydoskopda bo‘lgani kabi, xususiyatlar konfiguratsiyasini o‘zgartiradigan mega loyiha” sifatida tavsiflaydi. Janr konvensiyalari va retseptlaridan “charchoq”ni namoyish qilish”¹¹. O‘z tarkibida reklama nutqi “Jamoat ongining holatini o‘zgartirish, xatti-harakatlarning yangi modellarini, shu jumladan og‘zaki nutqni ishlab chiqish uchun juda ko‘p ishlarni amalga oshirmoqda. Reklama iste’molchining qiziqishini diqqat markaziga qo‘yadi. Har qanday holatda ham muvaffaqiyatga intilishni rivojlantiradi. Reklama nutqining asosiy kognitiv ta’siri - bu qadriyatlar o‘zaro bog‘liqligining o‘zgarishi. Bundan tashqari, yuqori darajadagi qadriyatlar kundalik hayotga, oziq-ovqatga sig‘inishga va o‘zbek media lingvistikasida reklama ommaviy axborot vositalari nutqining bir qismi, uning janr-funksional turlaridan biri sifatida qaraladi va keyinchalik farqlanadi. Biroq, bu erda ham, nutqda ham reklama fanida allaqachon qabul qilingan makrofenomen sifatida reklamaning izchil talqini yo‘q: tijorat, ijtimoiy va siyosiy farqlash. Aslida yuqoridagi ishlarda aytib o‘tilgan. Bu, o‘z navbatida, saylovoldi tashviqoti bilan bog‘liq bo‘lib, siyosiy tilshunoslikda va diskursshunoslikning tegishli sohasida o‘rganiladi.

Bundan tashqari, tijorat reklamasi bilan bog‘liq holda, mahsulotlarning xilma-xilligini, ijodkorlikning turli modellarini yanada to‘liqroq ko‘rsatishga imkon beruvchi muhim tasniflash pozitsiyalari mavjud emas.

Maqsad, vazifalar, tadqiqot usullari sifatida tijorat reklamasi ko‘p yillar davomida bizning tadqiqot obyektimiz bo‘lib kelgan, u bir nechta universitet kurslari shaklida o‘qitish uchun ham zarur.

¹⁰ E. A. Kozhemyakin. URL: http://discourseanalysis.org/ada2_1/st20.shtml

¹¹ Синельникова Л. Н. Признаки дискурсивной матрицы гуманитарного пространства нового века // Полит. лингвистика. 2009. № 3 (29). С. 56–68.

Ushbu nutqning polikodliligi va ko‘p kanalliligi ishning ma‘lum bir bosqichida “reklama lingvosemiotikasi” sifatida belgilab qo‘yilgan yondashuvni tanlashga olib keldi. Biz uni nutqshunoslikning yo‘nalishi, ko‘p tarmoqli yondashuvga mos keladigan nutq varianti sifatida ko‘rib chiqish, shuningdek, media lingvistikaning organik bo‘limi hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, 2000-yillarning o‘rtalaridan boshlab lingvosemiotika atamasi murakkab diskursiv, lingvo-madaniy hodisalarni o‘rganish usulini bildiruvchi dunyo ilmiy sohasida qo‘llanilishini kengaytirdi. Semiotika matnlarning izofunksional tarkibiy qismlarini: og‘zaki, tasviriy, musiqiy, reklama / marketing mazmuni va dialogik strategiyalarni o‘zida mujassam etgan va reklama rivoyatini tashkil etuvchi tarkibiy qismlarni yagona mantiqda tasvirlashga imkon beradi. Bu reklama kommunikatsiyasi ishtirokchilari sifatida bozor subyektlarining odatiy o‘zaro ta’sirini ko‘rsatadi: reklama beruvchi – adresat va boshqalar (ekspert, benefitsiar) reklama kampaniyasining syujeti va belgilari tizimida o‘zbek tilini stilistik me‘yori bilan o‘rganishga qaratilgan; uning maqsadlaridan biri reklama beruvchilarning professional nutq madaniyatini shakllantirishdir.

Ba’zi mahalliy olimlarning fikridan farqli o‘laroq, biz tijorat reklamasi janr sifatida emas, balki nutq sifatidagi maqomini isbotlash imkoniyatiga ega bo‘ldik, deydi Kara-Murza¹². Ushbu nashrda biz medialingvistik nuqtai nazardan makrodiskurs sifatida reklama tipologiyasiga o‘z yondashuvlarimizni nazariy jihatdan, bu ishlanma o‘zbek kommunikatsiyalari makonidagi diskursiv “reklama” segmenti haqidagi bilimlarni kengaytiradi. Amaliy nuqtai nazardan, uni universitet ta’limida va nomaqbul reklamalarni lingvistik ekspertizasida qo‘llash mumkin.

Universitetda bu ijodkorlikning maqsadlari. Asosan, professional matn yaratish, kopirayterlik bo‘yicha o‘qitish - bu maxsus kurslar va ijodiy ustaxonalarda reklama qilish biznesidir¹³. Ammo reklama tavsiyalarida to‘liq bo‘lmagan yoki juda mantiqiy bo‘lmagan tasniflar mavjud.

¹² Кара-Мурза Е. С. Реклама: дискурс, функциональный стиль, жанр? // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 14. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2010. С. 220–231.

¹³ Реклама: палитра жанров / под ред. В. В. Ученовой. М.: РИП-холдинг, 2000.

Lingvistik maxsus kurslarda esa ijodiy algoritm va modellar bilan tanishish maqsad qilingan bo'lsa, universitet lingvodidaktikasining kompetensiyaga asoslangan paradigmasida esa ularni o'zlashtirish maqsad qilingan.

Shunday qilib, media muhitida professional nutq xatti-harakatlarini shakllantirish lingvopraxeologik yondashuvning maqsadidir¹⁴. Buning uchun reklama matnlarining tipologiyasini kengaytirish, filologik va media-lingvistik parametrlarni - reklama tadqiqotlarini qo'shish lozim. Bundan tashqari, bu reklama mahsulotlarini lingvistik ekspertizadan o'tkazish masalalarida reklama (ommaviy axborot vositalari kabi) o'zining ijtimoiy ahamiyati; ziddiyatli potentsial tufayli umumiy qonunlar, shuningdek, maxsus qonunlar va kasbiy axloq kodeksi bilan tartibga solinadi, konkretlashtiriladi. Qonunlarga rioya etilishi ularning xodimlari reklama mahsulotlarini nomaqbul deb tan olish va sanksiyalar qo'llash (jarima, muddatidan oldin tugatish) huquqiga ega¹⁵. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga qonunda ko'rsatilgan xususiyatlar asosida ma'lum bir polikod matnida huquqbuzarlik tashxisini qo'yish qiyin bo'lsa, ekspert tahlili talab qilinadi¹⁶. Reklama qonunchiligini qo'llash va ekspertlar kengashi ijtimoiy sohada va sog'liqni saqlashda raqobatni rivojlantirishda qo'l keladi.

Reklama materialini tahlil qilish metodikasida matnni yaratishni tahlil qilish va reklama nutqini farqlash orqali lingvosemiotika ularning ekstralingvistik omillarini ochib beradi. Tijorat reklamasining xilma-xilligi reklamada aniqlangan, ammo semiotik-ritorik xususiyatni ochib beradigan va shuning uchun media lingvistik nuqtai nazardan dolzarb bo'lgan asoslar bo'yicha muhokama qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Баранов А. Г. Речевой жанр в системе дискурсивных структур // Медиалингвистика. 2015. № 2 (8). С. 47–56.

¹⁴ Дускаева Л. Р. Медиалингвистика в России: лингвопраксиологическая доминанта // Медиалингвистика. СПб., 2014а. № 1 (4). С. 5–15.

¹⁵ Рихтер А. Г. Правовое регулирование рекламы в СМИ // Законодательство и практика масс-медиа. 2001. № 10. URL: <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1114972>.

¹⁶ Кара-Мурза Е. С. Лингвосемиотические аспекты законодательной и деонтологической регуляции рекламы // Юрислингвистика-9. Истина в языке и праве: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. Н.Д.Голева. Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 2008. С. 162–174.

2. Дускаева Л. Р. Типология речевых жанров журналистского дискурса // Медиалингвистика: сб. статей. Вып. 3. Речевые жанры в массмедиа. СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2014б. С. 21–24.
3. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: учеб. пособие. М.: Флинта, 2008.
4. Дускаева Л.Р. Медиалингвистика в России: лингвопраксиологическая доминанта // Медиалингвистика. СПб., 2014а. № 1 (4). С. 5–15.
5. Дзялошинский И. М. Медиалингвистика в системе трансформирующихся медиа // Гуманитарный вектор / Забайкал. гос. ун-т. 2014. № 4 (40). С. 74–83.
6. Ксензенко О. А. Рекламная терминология и метаязык рекламоведения: диалектика взаимодействия и тенденции развития // Современная коммуникативистика. 2013. № 1 (2). С. 58–62.
7. Кара-Мурза Е. С. Реклама: дискурс, функциональный стиль, жанр? // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 14. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2010. С. 220–231.
8. Кара-Мурза Е.С. Лингвосемиотические аспекты законодательной и деонтологической регуляции рекламы // Kozhemyakin E.A. URL: http://discourseanalysis.org/ada2_1/st20.shtml
9. Юрислингвистика-9. Истина в языке и праве: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. Н. Д. Голева. Кемерово; Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 2008. С. 162–174.
10. Назайкин А. Н. Эффективный рекламный текст в СМИ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011.
11. Реклама: палитра жанров / под ред. В. В. Ученовой. М.: РИП-холдинг, 2000.

12. Рихтер А.Г. Правовое регулирование рекламы в СМИ // Законодательство и практика масс-медиа. 2001. № 10. URL: <http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1114972>.

13. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. М.: Прогресс, 1989.

14. Синельникова Л. Н. Признаки дискурсивной матрицы гуманитарного пространства нового века // Полит. лингвистика. 2009. № 3 (29). С. 56–68.

15. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.